

ГЕНДЕР ТЕНГЛИК АСОСИДА ЁШЛАРНИНГ МАЪНАВИЙ - МАЪРИФИЙ ФАОЛЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА МИЛЛИЙ ТЎЙ ВА МАРОСИМЛАРНИНГ РОЛИ

Мусурманова Ойниса Мусурмановна

Республика Оила ва хотин-қизлар қўмитаси ҳузуридаги “Оила ва гендер” илмий-тадқиқот
институтининг директор ўринбосари, Республика “Оқилад аёллар” ҳаракатининг етакчиси,
педагогика фанлари доктори, профессор

*"Битта қизни ўқитсак, бутун оилани ўқитган бўламиз. Оила билимли, маърифатли бўлса,
бутун жамият билимли, маърифатли бўлади".*

Ш. М. Мирзиёев

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14976604>

Таълим, илм-фан, миллий кадриятлар жамият таянчи, ёшларнинг гендер тенглик асосидаги бахт-саодати, фаровон турмуш тарзидир. Шу боис, миллий кадриятлар воситасида мамлакатимизда ёшларни илмли-билимли, замонавий касб-хунарли, маънавий-маърифий фаол қилиб вояга етказиш бугунги кунда давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бирига айланди.

Дарҳақиқат, туй, маърака ва маросимлар миллий маънавиятнинг ажралмас қисми ҳисобланади. Шунинг учун, халқимизнинг узоқ йиллик миллий кадриятлари, анъаналари ва урф-одатларининг ўзида акс эттирган туй, оилавий тантана, маърака ва маросимлар ўтказишга алоҳида эътибор бермоқ жамият ва давлат фаровонлиги, гуллаб-яшнаши, оилалар тинчлиги ва хотиржамлиги унинг мустақамлиги, гендер тенглик асосида ёшларнинг маънавий-маърифий фаоллигини такомиллаштиришда ўзининг ижобий натижаларини намоён этади.

Шунинг учун ҳар бир халқнинг туй, маърака ва маросимлари борасида ўз тарихи, анъаналари, расм-русумлари ва ахлоқ-одоб қоидалари мавжуд бўлиб, улар давр нуктаи назаридан замонга мос ўзгариб, маънавиятга зид ҳолатлар ҳам намоён бўлаверади.

Шу боис, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси Кенгашининг ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2019 йил 14 сентябрдаги № 2736-III/КҚ-592-III-сонли Олий Мажлиси Сенатининг 2025 йил 17 январдаги “**ТЎЙЛАР, ОИЛАВИЙ ТАНТАНАЛАР, МАЪРАКА ВА МАРОСИМЛАР ЎТКАЗИЛИШНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ТИЗИМИНИ ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ТЎҒРИСИДА**” ги Қўшма қарорига мувофиқ маҳаллаларда, истиқомат жойларида халқимизнинг азалий одатларга амал қилиб, ўзаро меҳр-мурувват кўрсатиш, эл-юрт олдида бахтли-саодатли бўлишини таъминлаш, турар жойларининг экологик обод қилиш, кўмакка муҳтожларга, бева-бечораларга ижтимоий-маънавий ёрдам бериш, миллий кадриятларимизга зид ва жамият таракқиётига тўскинлик қиладиган шухратпарастлик, дабдабабозлик, манманлик, хўжакўрсинлик, исрофгарчилик каби иллатларга қарши ҳудудий жамоатчилик фикрининг шакллантиришга алоҳида эътибор бериш назарда тутилмоқда.

Республикамизда бу борадаги салбий иллатларга барҳам бериш мақсадида ҳукумат томонидан тўйлар, оилавий тантаналар, маърака ва маросимларни ўтказилишини тартибга солиш масалалари бўйича комиссиялар тузилган бўлиб, улар томонидан оила аъзолари, хотин-қизлар, ёшларнинг онгида уларнинг тарихи, ижобий ва салбий натижалари борасидаги билим, малака ва кўникмаларини тобора шакллантиришга эътибор кучайтирилмоқда.

Тарихдан маълумки ҳар бир тўй, марака ва маросимларнинг ўзига хос турлари, натижалари, шакл, метод ва воситалари, урф- одатлар, расм-русумлари мавжуд бўлиб, уларни ҳозирги кунларда ташкил этиш учун **оила ва сулола аъзолари, Оила ва хотин-қизлар қўмитаси, Ўзбекистон маҳалла уюшмаси, Дин ишлари бўйича қўмита, Республика Маънавият ва маърифат маркази, таълим тизими, “Нуроний” жамғармаси, Ўзбекистон Мусулмонлар идораси вакиллари масъул ҳисобланади.**

Мамлакатимизда тарихан қўйидаги оилавий миллий тўй, марака ва маросимлари тизимига алоҳида эътибор бериб келинмоқда. "Никоҳ тўй", "Фотиҳа тўй", "Чақалоқнинг дунёга келиши", "Исм бериш", "Чақалоқ чилла", "Бешик тўй", "Соч тўй", "Тиш тўй", "Биринчи қадам", "Суннат тўй", «Ақиқа маросими», «Мучал тўйи», «Қиз мажлиси» ва б.к. Маънавий кадрларни ҳудудий ташкил этиш ва натижаларга эришишнинг ўзига хос турлари, шакл ва ўтказишнинг наъмунавий тартиб-қоидалари, маънавий-маърифий самарали ҳамда салбий натижалари мавжуд.

Жумладан, оилавий тўй бир қанча турлардан иборат бўлиб, келин-куёв маросимлари қўйидагилардан иборат: совчи кутиш, чарлар, қиз унаштириш-оқ ўрар, фотиҳа тўйи, наҳорги ош, никоҳ тўйи, келин салом, куёв чақирик, қовурдоқ, чорлар, куда чақирик, келинга ҳайитлик, қизлар учун хина қўйиш талбири, қиз базми, сабзи тўғрар, юз очди, қизлар учун хина қўйиш ва бошқа тадбирлардан иборат.

Оилавий ҳар бир тўйнинг талаб ва тартиблари мавжуд. Масалан, “Никоҳ тўйи” дастлабки оилавий тўй тури ҳисобланади. “Никоҳ” сўзи арабча бўлиб, эр-хотинликни шариат йўли билан қонуний расмийлаштириш, оилавий иттифоқ деган маънони билдиради. Никоҳ тўйи Республикаимизнинг турли ҳудудларида турли тартиб -қоида асосида ташкил этилади ва ўтказилади.

Ҳозирги вақтда 300-500 одам билан дабдабали ўтказилаётган никоҳ тўйининг ўзига хос ижобий ва салбий натижалари мавжуд. Ушбу тўй маросими ҳам дастлаб **совчиликка бориш ва нон синдирдидан бошланади.** Қуда томонга (келинникига) бир неча киши (куёвнинг яқин кишилари) дан иборат таркибда патир нон, холва, ширинликлар, қудалар ва келин -куёв, ота -оналар учун кийим- кечак, турли совгалар билан борилади. Ушбу маросимда иккала тараф вакиллари иштирокида махсус дуо билан нон ушатилади, дуо қилинади ва ҳар иккала тарафга бирдек (нон, холва ва ширинликлар) тақсимланади.

Шунингдек, фарзанд туғилиш билан боғлиқ тўйлари ҳам турли маросимлардан иборат. Жумладан, момо оши (фарзанд туғилишидан олдинги маросим), исм қўйиш, янги туғилган чақалоқни-касалхонадан олиб чиқиш, қовурдоқ, ақиқа, бешик тўйи, сочала (бола юра бошлаганда ўтказиладиган тадбир), суннат тўйи, мучал тўйи ва бошқалардан иборат.

Тўй куни ҳамда уни ўтказиш вақти, жойи, тақлиф этиладиган меҳмонлар сони ҳақида келишиб олинади.

Барча турдаги тўйлар, оилавий тантаналар, маърака ва маросимлар ўтказишда 14 та худуднинг ўзига хос анъаналари ва урф-одатлари, ягона тизимлашган механизми мавжуд бўлиб, уларни ўтказишда худуднинг тарихий миллий урф-одатлари, расм- русумларидан фойдаланишни сақланиб қолади.

Дунё халқлари ҳамда ўзбек миллатининг асрлар давомидаги ҳар хил аркака ва маросимлари ҳам мавжуд. Ўзбек этнографиясида марҳумни дафн қилиш ва уч ҳайит ичида ўтказиладиган хотирлаш маросимлари ҳақида маълумотлар ўз ифодасини топган.

Маърака ва маросимлар турлари: “Марҳумни дафн этиш-жаноза маросими”; “Кир ювди-3 куни”, “Дафн маросимидан сўнг ҳафтанинг ҳар пайшанба ва якшанба кунлари йиғин ўтказиш”, “Марҳумнинг уйида 3, 7, 20, 40 ва йил маросимлари”, “Оқ кийди”, “Марҳум хотирасига бағишланган ҳайит маросими”, “Йиллик маросими” (давра, жаноза, таъзия, аза, фотиҳа, кирювди, садр, гул, қаъда, корёғди, оқсолар ва б.қ. урф-одатлар) ва бошқа таъзия йўналишидаги маърака-маросимлар худудий ўтказилади.

Маърака ва маросимлар турлари 1. Марҳумни дафн этиш маросими; Марҳумни кузатиш-жаноза; Кир ювди-3 куни Дафн маросимидан сўнг Ҳафтанинг ҳар пайшанба ва якшанба кунлари йиғин ўтказиш; Марҳумнинг уйида 7, 20, 40 ва йил маросимлари; Оқ кийди; Марҳум хотирасига бағишланган ҳайит маросими; Йиллик маросими.

Таъзия маросимлари, дафн маросимлари марҳумни кузатиш ва хотирлашга бағишланган. Маълумки халқимиз орасида марҳумлар хотирасига бағишлаб бир йил давомида 3, 7, 20, 40, йил оши, пайшанбалик ва якшанбалик каби йиғинлар, маросимлар ўтказилади. Албатта, булар марҳум хотирасини эслаш, унга бўлган эҳтиром юзасидан қилинади, аммо уларнинг бирортаси ҳам шариатида буюрилмаган. Чунки Пайғамбаримиз (с.а.в.): “Уч кундан ортиқ аза тутиш йўқ”, – деб марҳамат қилганлар. Аммо кунини санамасдан хайр-эҳсон, “амру маъруф”, (одамларни яхшиликка буюриш) сифатида ўтказилса мақсадга ҳам, шариатга ҳам мувофиқ бўлади. Чунки у ерда Қуръони карим тиловат қилинади, ҳадислар ўқилиб, маънолари кишиларга етказилади. Бу “илм мажлиси” дейилади. Пайғамбаримиз (с.а.в) илм мажлисига қатнашишнинг савобини минг ракат нафл номозини ўқигандан, мингта касални бориб кўргандан, мингта жаноза номозига қатнашгандан ҳам ортиқ деб марҳамат қилганлар.

Таъзия маросимининг асосий мақсади марҳумни у дунёга кузатиш, хотирлаш ва оила, сулола аъзоларига тасалли беришдан иборат. Ушбу **маросимларда ортиқча харжатларни камайтириш** (қимматбаҳо таомлар тайёрлаш ёки уларни буюртма қилишдан қочиш. Оддий ва миллий таомлар билан қифояланиш мумкин. Катта ва ҳашаматли маросимлар ўрнига, уйда ёки масжидда камсонли одамлар иштирокида маросим ўтказиш); **одатларнинг маъносини қайта кўриб чиқиш (тарихий, ижобий асосга эга бўлмаган урф-одатлардан сақланиш, оиланинг кекса, тажрибали аъзолари билан ўзаро маслаҳатлашиб, нафақат диний қоидаларга, балки ҳаётий заруриятларга мос ҳаракат қилиш); қўшимча маросимларни камайтириш** (Қариндош-уруғлар, кўшнилари билан ўзаро келишиб вақт, ҳам маблағ тежаш мақсадида уч, етти ва қирқ кунлик маросимларни бир кунда ўтказиш); **Меҳмонлар сонини чеклаш яъни ортиқча меҳмонлар чақиришдан воз кечиш** (фақат яқин қариндошлар ва оилавий дўстлар билан чекланиш); **Диний маросим йўриқномаларига амал қилиш** (марҳумнинг ҳаққига дуо қилиш, Қуръон ўқиш ва ҳақиқий исломий қоидаларга мувофиқ маросим ўтказишга эътибор бериш. Исроф ва ҳашаматга эмас, ихлос ва ҳурматга асосланган маросим ўтказиш); **Жамиятни онлайн ва**

овлайн хабардор қилиш (Маҳалла, туман, шаҳар, Республикадаги тарғиботчилар ва жамиятнинг обрўли диний имом-хатиблари орқали бундай одатларнинг зарари ҳақида тушунтириш ишларини олиб бориш); **Барча қариндош-уруғларни, дўсти-биродорларни бирдамликка чақириш** (Қариндош-уруғчилар ўртасида оғир вазиятларда бир-бирини қўллаб-қувватлаш маданиятини шакллантириш. Молиявий ёки моддий имконияти чекланган кишиларга маросимлар ўтказишни енгиллаштириш йўллари топиш. Таъзия маросимларида исрофгарчилик ва ноқонуний одатларни камайтириш учун асосийси, маънавий ва диний кадриятларни устувор қўйиб, амалий ва ихчам ёндашувни йўлга қўйиш) мотам маросимларини натижадор ўтказилишида ижобий самара беради.

Республикамизда сўнгги йилларда халқимизнинг узоқ йиллик маънавий кадриятлари ва анъаналарини ўзида акс эттирган тўйлар, оилавий тантаналар, маърака ва маросимлар ўтказишда манманлик, ўзини ўзи кўз-кўз қилиш, бошқаларнинг оилавий шарт-шароитлари, имкониятларини инобатга олмаслик, исрофгарчилик, халқимизнинг урф-одатлари, расм-русумларини менсимаслик каби баъзи иллатлар кўзга ташланмоқда.

Бундай ҳолатлар яқин қариндошлар, қўни-қўшни, таниш-билишлар ўртасида қарздорлик, ўзаро келишмаслик, бир бирига нисбатан душманлик, тазйиқ ва зўравонлик, қаҳр-ғазабни вужудга келишига ҳамда оқибатда кескин зиддиятларга олиб келмоқда.

Ушбу салбий ҳолатларнинг олдини олиш ва бартараф этиш бўйича мутасадди ташкилотчилар, тажрибали кексалар, оила аъзолари, ёшларнинг билим, малака ва кўникмаларни такомиллаштириш ўзининг ижобий самарасини беради. Жумладан,

Муаммолар ечими бўйича таклиф ва тавсиялар:

-Оила бошлиқлари оилавий имкониятлари, шароитини инобатга олиб, ўз хонадонидан ўзларини яқин қариндош-уруғлари, маҳалла фуқаролар йиғини билан маслаҳатлашиб оилавий тўй ва мотам маросимларини ўтказилиши оилавий дармодни тежалишига асос бўлади.

-Тўй маросимларини ихчамлаштириш учун таклиф этиладиган меҳмонларни қисқартириш, ортиқча харажатлардан қочиш, ҳар бир оила аъзоси ўз имкониятидан фойдаланиш, маросимларни бирлаштириш, тўй совғаларини қисқартириш ва соддалаштириш, тўйни қисқа турли тизимларда ва шаклларда ўтказиш тўйлар самарадорлиги учун асос бўлади.

-Маҳалла еттилиги ва барча мутасадди ташкилотлар томонидан ҳамкор ташкилотлар билан аҳоли ўртасида кенг қамровли тарғибот тадбирларини кучайтириш ва доимий назоратга олиш лозим.

-Таълим муассасаларида ёшлар ўртасида ўтказиладиган маънавий-маърифий тадбирлар режасига ушбу мавзуга доир масалаларни ҳам киритиш, айрим мазкур тадбирларнинг аянчли якуни юзасидан махсус видеороликлар тайёрлаш ва ёшлар ўртасида намойиш этиш зарур.

-Мустақил ҳаётган қадам қўяётган ёшларга оила кадрияти, маънавияти, ўзаро муносабатлар юзасидан буклет, флаер, кичик ҳажмдаги рисоалар тайёрлаш, уларни “Ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш” ўқув машғулоти иштирокчиларига етказиш талаб этилади.

-Маҳаллаларда ёшлар ташаббуси билан намунали ўтказилган тўй маросимларини оммавий, босма ахборот ҳамда ижтимоий тармоқлар орқали кенг ёритилишини тадбиқ этиш, ташаббус кўрсатган ёш оилаларни рағбатлантириш мақсадида (*янги оилага зарур*

бўладиган техника воситалари, оиланинг шароитини инобатга олиб, зарур бўлган уй анжомлари) олиб бериш талаб этилади.

-Ёшлар томонидан турли миллий қадриятларга зид бўлган ноодатий, (*мерримей-“Менга турмушга чиқ”, лавсторй-“Севги тарихи”*) тадбирларни умуман тўхтатиш ва бу ҳолатларнинг салбий натижаларини тарғибот этиш ўзининг ижобий натижасини беради.

-Жаноза куни марҳумнинг уйида ёки эҳсон ўтказилганда Қуръон тиловат қилган имом-хатиб ва отинойига аввал совға-саломлар берилган бўлса, бугунги кунда уларга берилётган моддий маблағларни чегаралаш, имом-хатиб, отинойилар томонидан марҳумнинг оила аъзоларига бу борадаги тушунтириш ишларини олиб бориш оилалар тинчлиги ва хотиржамлигини таъминлашда ижобий натижалар беради.

- Марҳумнинг хонадонидан керак бўлмаган, *қадимдан сақланиб келаётган бидъат ва хурофот* йиғинларига, айрим (водий, воҳа) ҳудудларида марҳум номидан *мато, даструмолча, турли идиш-товоқлар* ва бугунги унда замонавий совғалар тақатилишига чек қўйиш.

-Дафн куни оиладаги аёллар томонидан ташкиллаштирилладиган турли урф-одатларни қисқартирилишига алоҳида эътиборни бериш давр талабидир.

Фойдаланган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 2022 йил.
2. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 29 октябрдаги “Илм-фан ва илмий фаолият тўғрисида”ги ЎРҚ-576-сон Қонуни.
3. Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 23 сентябрдаги “Таълим тўғрисида”ги ЎРҚ-637-сон Қонуни.
4. Ўзбекистон Республикасининг “Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги 2019 йил 2 сентябр Қонуни
5. Ўзбекистон Республикасининг “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги 2019 йил 2 сентябр Қонуни
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019-йил 3-майдаги “Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПҚ-4307-сонли Қарори // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2019-йил.
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019-йил 4-сентябрдаги “Диний-маърифий соҳа фаолиятини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4436-сон қарори // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2019-йил.
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “**2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида**”ги **ПФ-60-сон** Ўзбекистон Республикаси Президентининг **2020 йил 18 февралдаги Фармони.**
9. Ўзбекистон Республикаси **Президентимизнинг 2022 йил 7-мартдаги** “Оила ва хотин-қизларни тизимли қўллаб-қувватлашга доир ишларни янада жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги **ПФ-87-сон Фармони.**
10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 21 декабрдаги ” Оила ва хотин-қизлар қўмитасининг фаолиятини такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги **ПФ-208-сон Фармони**

11. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 21 декабрдаги ”Оилаларни мустаҳкамлаш ва хотин-қизлар фаоллигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 401-сон Қарори
12. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 22 декабрдаги Республика Маънавият ва маърифат Кенгашининг кенгайтирилган мажлисидаги “Маънавият ҳаётимизда янги куч,янги ҳаракатга айланиши керак” мавзусидаги нутқи.
13. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси Кенгашининг ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2019 йил 14 сентябрдаги № 2736-III/КҚ-592-III-сонли
14. Мусурманова О. Миллий кадриятлар- оила маънавияти пойдевори. (Монография) Тошкент. Зарварақ нашриёти. 2023.-113 б.
15. Мусурмонова О., Фарзандларимга насиҳатлар. (2-нашр) Панднома. – Тошкент: Ёшлар нашриёт уйи, 2022. – 180 бет.
16. Мусурмонова О. Оила маънавияти – миллий ғурур. – Тошкент: “Ўқитувчи” нашриёти, 2000. – 200 бет.
17. Мусурманова А. Маросимлар-маънавиятимиз кузгуси. Методик қўлланма. “Istiklol nashriyoti”,Тошкент, 2012 йил.
18. Мусурманова О., Норкулов Х., Абдурахимова Ф. Маҳаллаларда оила фаровонлиги: миллий кадриятлар ва одоб дурдоналари.(Услубий қўлланма) “Маҳалла ва оила нашриёти”. Тошкент: 2023. 116 бет
19. Асрор Самад. Пайғамбар, дин ва диндорлик. Имом Исмоил ал-Бухорийнинг “Ал-адаб ал-муфрад” (“Адаб дурдоналари”) китобига сўнгги сўз. – Тошкент: Ўзбекистон, 1990, – Б. 183-184.
20. Алимов, Усмонхон. Оилада фарзанд тарбияси / масъул муҳаррир: Шайх Абдулазиз Мансур. – Тошкент: “Мовароуннаҳр”, 2016. – 456 б.
21. Назаров Қ. Аксиология: Қадриятлар фалсафаси. – Тошкент: Маънавият, 1998.
22. Қадриятлар ва ижтимоий тараққиёт (илмий ишлар тўплами). – Тошкент: Ўзбекистон, 1997.
23. Комилов Т., Абидова С. Миллий ахлоқий қадриятлар ва уларнинг тарбиявий аҳамияти. – Тошкент: ЎзР ФА “Фан” нашриёти, 2000.
24. Жалолов Х. Оила, маҳалла ва мактаб ҳамкорлиги. Тарбия. – №2 (6), 2006.
25. Қодирова. О. Оилавий келишмовчиликлар. Тарбия. – №2 (6), 2006.
26. Темирова Н.Е. Қадриятлар ва ёшлар камолоти. – Тошкент: Фалсафа ва ҳуқуқ институти, 2008. – Б. 26.
27. Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. “Ижтимоий одоблар”. –Т.: “Hilol-Nashr” нашриёт матбааси, 2022 йил. 456 бет.